

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG'ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO'PLAMI

12-13-oktabr, Farg'ona, O'zbekiston, 2023-yil

Ushbu to'plamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg'ona politexnika institutida o'tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o'rin olgan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi:

Salomov O'R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o'quv ishlari bo'yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg'or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg'ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo'tayev, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy xujjatlar sanasining to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari shaxsan mas'uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АнДМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АнДМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI

¹Bobomurod Mamitjonovich Tojiboev, ²Anvar Asatilloevich Ravshanov

¹Andijan Davlat Universiteti tayanch doktoranti

*²Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish
ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada baholarni hisoblashga asoslangan evristik tanib olish algoritmlari haqida ma'lumotlar berilgan. Jumladan Ob'yektni tanib olish uchun evristik algoritmlar, Ob'yektni aniqlashda baholarni hisoblash algoritmlari va ularning boshqichlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Ob'yektni aniqlash, algoritm, evristik algoritmlar, hisoblash algoritmlari, kutish bosqichi, maksimallashtirish bosqichi.

HEURISTIC RECOGNITION ALGORITHMS BASED ON SCORE CALCULATION

¹Bobomurod Mamitjonovich Tojiboev, ²Anvar Asatilloevich Ravshanov

¹Andijan State University doctoral student

*²Doctoral student of the Scientific-Research Institute for the
Development of Digital Technologies and Artificial
Intelligence*

Annotation. This article provides information about heuristic recognition algorithms based on the calculation of grades. In particular, heuristic algorithms for object recognition, algorithms for calculating values for object detection and their instructions are explained.

Key words. Object identification, algorithm, heuristic algorithms, calculation algorithms, waiting stage, maximization stage.

Kompyuterli ko'rishda ob'yektni aniqlash - bu tasvirlarni tasniflashdan to avtonom robototexnikaga qadar bo'lgan ilovalar bilan asosiy vazifalarni qamrab oladi. Ob'yektni aniq va samarali tanib olishga erishish, ayniqsa murakkab ko'rinishga ega tasvirlardan va turli xil usullar bilan ishlashda qiyinchiliklar

ko‘zga tashlanmoqda. Ushbu maqola ob‘yektни tanib olish jarayonini yaxshilash uchun baholarni hisoblash algoritmlariga asoslangan evristik algoritmlardan foydalanishni nazarda tutadi. Biz evristik metodlarni keng qamrovli umumiy taqdim etadigan, baholash algoritmlari bilan integratsiyasi va tanib olish aniqligi va samaradorligini ularning ta‘sirini ko‘rib chiqamiz. Tajribalar va amaliy tadqiqotlar orqali biz ushbu yondashuvlarning samaradorligini ko‘rsatib beramiz va ularning imkoniyatlarini real misollarda muhokama qilamiz.

Kirish. Ob‘yektни aniqlash turli sohalarda, jumladan, tasvirni qayta ishlash, robototexnika va sun‘iy intellektda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tasvirlar yoki ma‘lumotlar ichidagi ob‘yektlarni aniqlash va tasniflash qobiliyati vizual dunyoni tushunish va ular bilan o‘zaro aloqada bo‘lish yo‘lidagi asosiy qadamdir. Biroq, bu vazifa murakkab tasvirlar va ob‘yekt ko‘rinishidagi o‘zgarishlarga duch kelganda tobora qiyinlashib boradi.

So‘nggi yillarda evristik algoritmlar murakkab muammolarni samarali va optimal hal etish usullarini taqdim etish qobiliyati tufayli ob‘yektни tanib olish sohasida mashhurlikka erishib kelmoqda. Ushbu algoritmlar ko‘pincha hisoblash samaradorligini optimallikdan ustun qo‘yib, yechimlarni izlashda evristikadan yoki asosiy qoidalardan foydalanadi. Evristik texnikani baholarni hisoblash algoritmlari bilan birlashtirish ob‘yektни aniqlash vazifalarini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelishi mumkin [1,2].

2. Ob‘yektни tanib olish uchun evristik algoritmlar:

Biz evristik algoritmlar va ularni ob‘yektни aniqlashda qo‘llash sohasiga kirib boramiz. Biz turli xil evristik metodlarni, shu jumladan genetik algoritmlarni, simulyatsiya qilingan muhokama qilish orqali optimallashtirishni o‘rganamiz va ularni tanib olish jarayonini kuchaytirish uchun qanday moslashtirish mumkinligini muhokama qilamiz.

3. Ob‘yektни aniqlashda baholarni hisoblash algoritmlari

Ushbu bo‘lim ob‘yekt xususiyatlarini, masalan, o‘lcham, pozitsiya va yo‘nalishni hisoblash uchun mo‘ljallangan algoritmlarga qaratilgan. Biz Expectation-Maximization (EM) algoritmi va Kalman filtrlash kabi texnikalarni ko‘rib chiqamiz va ularning ob‘yektни tanib olishdagi rolini ko‘rsatamiz.

Expectation-Maximization (EM) algoritmi statistik modellarda parametrlarning maksimal ehtimollik taxminlarini topish uchun iterativ algoritmdir. Odatda ma‘lumotlar to‘liq bo‘lmagan yoki yashirin bo‘lsa ishlatiladi. Expectation-maximization algoritmi ikki bosqichni **kutish bosqichi**- (kutish bosqichi joriy model parametrlari yordamida yetishmayotgan ma‘lumotlarni baholaydi) almashtirish orqali ishlaydi hamda **maksimallashtirish bosqichi** –(

maksimallashtirish bosqichi taxminiy yetishmayotgan ma'lumotlardan foydalangan holda model parametrlarini yangilaydi) o'z ichiga oladi [3,4].

Expectation-Maximization algoritmi uchun matematik formulalar quyidagicha:

Kutilish bosqichi:

$$E[z_n | x_n, \theta] \quad (1)$$

bu yerda:

z_n – n-kuzatish uchun yashirin ma'lumotlar,

x_n – n-kuzatish uchun kuzatilgan ma'lumotlar,

θ – model parametrlari.

Maksimizatsiya bosqichi:

$$\theta_{new} = \operatorname{argmax}_{\theta} [\log p(x, z | \theta)] \quad (2)$$

bu yerda:

θ_{new} – yangilangan model parametrlari,

$p(x, z | \theta)$ – model parametrlari berilgan kuzatilgan va yashirin ma'lumotlarning birgalikdagi ehtimollik taqsimoti.

Expectation-Maximization (EM) algoritmi odatda model parametrlari yaqinlashguncha takrorlanadi [7].

Kalman filtratsiyasi bir qator shovqinli o'lchovlardan dinamik tizim holatini baholash uchun rekursiv algoritmdir. Odatda tizim holati doimiy ravishda o'zgarib turadigan ilovalarda, masalan, videodagi ob'ektlarni kuzatish yoki robotlarni boshqarishda qo'llaniladi. Kalman filtratsiyasi tizim holatining ikkita 1) bashorat qilingan holat – (bashorat qilingan holat joriy holat va tizim dinamikasiga asoslangan keyingi vaqt bosqichida tizim holatini baholash) hamda 2) tuzatilgan holat – (tuzatilgan holat – bashorat qilingan holat va joriy o'lchov asosida joriy vaqt bosqichidagi tizim holatini baholash)lar taxminini saqlash orqali ishlaydi. Kalman filtrlash uchun matematik formulalar quyidagicha:

Prognoz bosqichi:

$$x_h at_{k+1} = F * x_h at_k + B * u_k \quad (3)$$

bu yerda:

$x_h at_{k+1}$ – keyingi vaqt bosqichida taxmin qilingan holat,

$x_h at_k$ – joriy vaqt bosqichidagi tuzatilgan holat,

F – tizim dinamikasi matritsasi,

B – nazorat kiritish matritsasi,

u_k – joriy vaqt bosqichidagi boshqaruv kiritishidir.

Tuzatish bosqichi:

$$x_h at_k = x_h at_{k+1} + K * (y_k - H * x_h at_{k+1}) \quad (4)$$

bu yerda:

K - Kalman filtr koeffitsiyenti,

y_k - joriy vaqt bosqichidagi o‘lchov,

H - o‘lchov matritsasi.

Kalman filtratsiyasi koeffitsiyenti quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$K = P_k * H^T * (H * P_k * H^T + R)^{-1} \quad (5)$$

bu yerda:

P_k - joriy vaqt bosqichidagi xato kovariatsiyasi matritsasi,

R - shovqin kovariatsiyasini o‘lchash matritsasi.

Xatolar kovariatsiyasi matritsasi quyidagi formula yordamida yangilanadi:

$$P_k = (I - K * H) * P_{k+1} \quad (5)$$

Kalman filtratsiyasi dinamik tizim holatini yuqori aniqlik bilan baholash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan kuchli algoritmdir [8].

4. Evristik algoritmlar va baholash algoritmlarining integratsiyasi

Ushbu maqolaning asosiy hissalaridan biri bu ob‘yektning tanib olishni yaxshilash uchun evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini birlashtirishdir. Biz ushbu yondashuvlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni va ularning aniqlik va samaradorlik muammolarini birgalikda qanday hal qilishlarini muhokama qilamiz.

Evristik algoritmlarni va baholarni hisoblash algoritmlarini birlashtirish ob‘yektning tanib olishni bir necha usul bilan yaxshilashi mumkin.

Birinchidan, evristik algoritmlardan ob‘yektning aniqlash vazifasi uchun dastlabki baholarni yaratish uchun foydalanish mumkin. Bu hisoblash uchun qimmat bo‘lishi mumkin bo‘lgan baholarni hisoblash algoritmlarining ishlashini yaxshilashga yordam beradi.

Ikkinchidan, evristik algoritmlardan taxminlarni hisoblash algoritmlarining shovqin va ma‘lumotlardagi noaniqlikka chidamliligini oshirish uchun foydalanish mumkin.

Uchinchidan, evristik algoritmlardan yangi va samaraliroq baholarni hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish uchun foydalanish mumkin.

Ob‘yektning tanib olishni yaxshilash uchun evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini birlashtirish uchun ba‘zi misollar:

- ob‘yektning tanib olish vazifalari uchun dastlabki baholarni yaratish uchun evristik algoritmlardan foydalanish: masalan, evristik algoritmdan tasvirlardagi ob‘yekt uchun nomzodlarning bo‘lag‘aviy shartlari to‘plamini yaratish uchun foydalanish mumkin. Ushbu nomzodlarning bo‘lag‘aviy shartlarini keyinchalik

ob'yekt uchun eng katta chegara shartini aniqlash uchun qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi kabi baholarni hisoblash algoritmiga kirish sifatida ishlatilishi mumkin.

- ma'lumotlarni shovqin va noaniqlikka hisoblash algoritmlarining mustahkamligini yaxshilash uchun yevristik algoritmlardan foydalanish: masalan, evristik algoritmi ma'lumotni hisoblash algoritmiga berishdan oldin uni aniqlash va olib tashlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu ayniqsa shovqinli yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar mavjud bo'lganda, baholarni hisoblash algoritmining aniqligini oshirishga yordam beradi.

- yangi va samaraliroq baholash hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish uchun evristik algoritmlardan foydalanish: masalan, evristik algoritmi ob'yektni tanib olish vazifasiga maxsus moslashtirilgan xususiyatlarni chiqarish algoritmining yangi turini ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu yangi xususiyatni ajratib olish algoritmi keyinchalik ob'yektni aniqlash tizimining aniqligi va samaradorligini oshirish uchun neyron tarmoq kabi baholarni hisoblash algoritmiga kirish sifatida ishlatilishi mumkin.

Umuman olganda, evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini integratsiyalash ob'yektni tanib olishni yaxshilash uchun istiqbolli yondashuv hisoblanadi. Ikkala turdagi algoritmlarning kuchli tomonlaridan foydalanib, aniqroq, mustahkam va samarali bo'lgan ob'yektlarni aniqlash tizimlarini ishlab chiqish mumkin [5].

Ob'yektni tanib olishni yaxshilash uchun evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini qanday birlashtirish haqida qo'shimcha fikrlar:

- gibril yondashuvdan foydalanish: evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini birlashtirishning bir usuli gibril yondashuvdan foydalanishdir. Gibril yondashuvda evristik algoritmi dastlabki ovozlarni yaratish uchun ishlatiladi va baholarni hisoblash algoritmi ovozlarni aniqlashtirish uchun ishlatiladi. Ushbu yondashuv evristik algoritmi baholarni hisoblashda yaxshi bo'lgan holatlarda samarali bo'lishi mumkin, ammo baholarni hisoblash algoritmi aniqroq ekanligini ko'rish mumkin.

- iyerarxik yondashuvdan foydalanish: evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlarini birlashtirishning yana bir usuli bu iyerarxik yondashuvdan foydalanishdir. Iyerarxik yondashuvda evristik algoritmi qo'pol ovoz berish ish uchun ishlatiladi va baholarni hisoblash algoritmi yanada aniqroq ovoz berilishi uchun ishlatiladi. Ushbu yondashuv evristik algoritmi tez va baholashni hisoblash algoritmi sekin bo'lgan holatlarda samarali bo'lishi mumkin.

- ansambl yondashuvidan foydalanish: ansambl yondashuvi-bu ishlashni yaxshilash uchun bir nechta mashinani o'rganish algoritmlarini birlashtirish texnikasi hisoblanadi. Ansambllar birlashtirish uchun ishlatilishi mumkin evristik algoritmlar va baholarni hisoblash algoritmlari ob'yektni tanib olishni yaxshilash uchun ishlatiladi. Masalan, evristik algoritmlar ansambli nomzodlarning ovozlari to'plamini yaratish uchun ishlatilishi mumkin va baholarni hisoblash algoritmlari ansambli ovozlarni takomillashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu yondashuv ob'yektni aniqlash tizimlarining aniqligi va mustahkamligini oshirishda samarali bo'lib hisoblanadi. Biz taklif qilingan yondashuvning afzalliklarini ta'kidlaydigan eksperimental natijalar va amaliy tadqiqotlarni taqdim etamiz. Miqdoriy va sifat tahlillari orqali biz baholarni hisoblash algoritmlari asosida evristik algoritmlar tomonidan erishilgan yaxshilangan tanib olish ko'rsatkichlarini namoyish etamiz. Avtonom navigatsiya, kuzatuv va yer resurslari bo'lgan tuproq hamda undagi sho'rlanish tasvirini o'z ichiga olgan ma'lumotlarda yondashuvimizning potensial ilovalarini o'rganamiz. Shuningdek, biz ushbu sohada kelajakdagi tadqiqotlar va ishlanmalar yo'llarini muhokama qilindi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, baholarni hisoblash algoritmlari asosida ob'yektni tanib olishning evristik algoritmlari ob'yektni tanib olish tizimlarining aniqligi va samaradorligini oshirish uchun istiqbolli yondashuv hisoblanadi. Ushbu algoritmlardan ob'yektni tanib olish vazifasi uchun dastlabki ovozlarni yaratish, baholarni hisoblash algoritmlarining ma'lumotlarni shovqin va noaniqlikka chidamliligini oshirish va yangi va samaraliroq hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish uchun foydalanish mumkin.

Ob'yektni tanib olish uchun evristik algoritmlarning asosiy afzalliklaridan ba'zilari: amalga oshirish va sozlashning soddaligi, ishlashning yuqori tezligi, yuqori darajadagi shovqinli ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, ishlashni yaxshilash uchun boshqa mashinalarni o'rganish algoritmlari bilan birlashtirish qobiliyati va boshqalar.

Kelajakda ob'yektni tanib olish uchun evristik algoritmlarni ishlab chiqish va qo'llashda yanada yutuqlar kutiladi. Ushbu algoritmlar yanada murakkab va samaraliroq bo'lganda, ular yanada kuchli va ko'p qirrali ob'yektlarni aniqlash tizimlarini yoqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar:

- 1.Баскакова Л.В., Журавлев Ю.И. Модель распознающих алгоритмов с представительными наборами и системами опорных множеств //Журн. вычисл. матем. и матем. физики. 1981. Т.21,№ 5. С.1264-1275.

2. Бирюков А.С., Виноградов А.П., Долгих Н.А., Рязанов И.В., Рязанов В.В., Оперативная обработка данных дистанционного зондирования в целях прогнозирования. Доклады 10-й Всероссийской конференции "Математические методы распознавания образов (ММРО-10)", Москва, 2001, 169-172.
3. Журавлев Ю.И., Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания или классификации. Проблемы кибернетики. М.: Наука, 1978. Вып.33. С.5-68.
4. Журавлев Ю.И., Никифоров В.В. Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок // Кибернетика. 1971. No3. С. 1-11.
5. Краснопрошин В.В. Об оптимальном корректоре совокупности алгоритмов распознавания//ЖВМиМФ. 1979. Т.19. No1. С. 204-215.
6. Растрингин Л.А., Эренштейн Р.Х. Принятие решений коллективом решающих правил в задачах распознавания образов// АиТ. 1975. No9. С.133-144.
7. Christopher J.C. Burges. A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition, Appeared in: Data Mining and Knowledge Discovery 2, 121-167, 1998.
8. Sigillito, V. G., Wing, S. P., Hutton, L. V., & Baker, K. B. (1989). Classification of radar returns from the ionosphere using neural networks. Johns Hopkins APL Technical Digest, 10, 262-266

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский